

“O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA FUQAROLARNING VIJDON ERKINLIGINI TA’MINLASH VA DINIY SOHADAGI DAVLAT SIYOSATI KONSEPSIYASI”NI O‘RGANISH MASALALARI

*Ikromiddin Ostonaqulov,
Fan va texnologiyalar universiteti
“Ijtimoiy fanlar” kafedrasida dotsenti,
tarix fanlari doktori*

Annotatsiya: Maqolada Oliy ta’limda “Dinshunoslik” fanini o‘qitishda muhim hujjat bo‘lgan “O‘zbekiston respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta’minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasi”ni o‘rganish masallari yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi, vijdon erkinligi, diniy sohadagi davlat siyosati, konsepsiya, yangi O‘zbekiston jamiyati, diniy ma’rifat, diniy tashkilotlar, normativ-huquqiy hujjatlar.

Abstract: The article discusses examples of studying the "Concept of Ensuring Freedom of Conscience of Citizens in the Republic of Uzbekistan and State Policy in the Religious Sphere", which is an important document in teaching the subject of "Religious Studies" in higher education.

Key words: Law of the Republic of Uzbekistan, Legislative Chamber of the Republic of Uzbekistan, freedom of conscience, state policy in the religious sphere, concept, new Uzbek society, religious education, religious organizations, regulatory legal acts

Аннотация: В статье освещены вопросы изучения концепции «Обеспечение свободы совести граждан в Республике Узбекистан и концепции государственной политики в религиозной сфере», которая является важным документом в преподавании дисциплины «Религия» в высшей школе.

Ключевые слова: Закон Республики Узбекистан, Законодательная палата Республики Узбекистан, свобода совести, государственная политика в религиозной сфере, концепция, новое узбекское общество, религиозное образование, религиозные организации, нормативные правовые акты.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasining 2025-yil 25-fevraldagi O‘RQ-1037-sonli Qonunida O‘zbekiston Respublikasi Qonunchilik palatasi tomonidan “O‘zbekiston respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta’minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasi” tasdiqlandi.

Ushbu konsepsiya kelgusida Oliy ta’limda “Dinshunoslik” fanini o‘qitishda muhim hujjat bo‘lib bo‘lib, u O‘zbekiston Respublikasining “Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to‘g‘risida”gi qonunini o‘rgatishda yangi dasturilamal vazifasini o‘taydi. Chunki, Yangi O‘zbekiston jamiyatida diniy ma’rifatning o‘rni tobora ijobiy rol o‘ynamoqda. Nodavlat tashkilotlarning jamiyatdagi o‘rnini e’tiborga olish davlat siyosatining ustivor yo‘nalishlaridan biriga aylandi. Konsepsiya asosida yangi qonun kuchga kiradi. Yangi konsepsiyani o‘rganar ekanmiz, uning avvalgilaridan farqli tomonlari nimalardan iborat ekanligini bilishga qiziqamiz, albatta. Konsepsiyada O‘zbekistonning din va diniy tashkilotlar to‘g‘risidagi strategik siyosati saqlanib qolganligi, sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarilganligi ko‘zga tashlanadi. Konsepsiya 41 moddadan tashkil topgan.

№	Ўзбекистон республикасида fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasi mundarijasi
1	1-bob. Umumiy qoidalar
2	2-bob. O'zbekistonda vijdon erkinligini ta'minlash jarayonining zamonaviy holati tavsifi
3	3-bob. O'zbekiston Respublikasida diniy sohadagi davlat siyosatining maqsadi, asosiy vazifalari va prinsiplari
4	4-bob. Fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlashning va diniy sohadagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari hamda ularni amalga oshirish mexanizmlari
5	5-bob. Dunyoviy davlatda umumjamiyat manfaatlari va vijdon erkinligi uyg'unligini ta'minlash
6	6-bob. Dunyoviy davlatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va mexanizmlari
7	7-bob. Yakunlovchi qoidalar

Uning 1-moddasida “O‘zbekiston Respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta‘minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasi tasdiqlansin” deyiladi. 2-modda esa “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi: ushbu Qonunning ijrosini tashkil etsin va ta‘minlasin; hukumat qarorlarini ushbu Qonunga muvofiqlashtirsin; respublika ijro etuvchi hokimiyat organlari ushbu Qonunga zid bo‘lgan o‘z normativ-huquqiy hujjatlarini qayta ko‘rib chiqishlari va bekor qilishlarini ta‘minlasin” deyiladi. [1]

Umumiy qoidalarda ta‘kidlanganidek, O‘zbekiston Respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta‘minlash va diniy sohadagi davlat siyosati konsepsiyasi (bundan buyon matnda Konsepsiya deb yuritiladi) vijdon erkinligiga bo‘lgan huquqni va O‘zbekiston Respublikasi dunyoviy davlat ekanligiga oid konstitusiyaviy qoidalarni ro‘yobga chiqarish hamda diniy sohadagi davlat siyosatining maqsadi, vazifalari, prinsiplarini va ustuvor yo‘nalishlarini belgilaydi. Konsepsiya davlatchiligimiz rivojining boy milliy-tarixiy tajribasiga va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda ishlab chiqilgan bo‘lib, ko‘pmillatli va ko‘pkonfessiyali O‘zbekistonda umumjamiyat manfaatlarini ro‘yobga chiqarish, demokratiya, dunyoviylik, erkinlik, tenglik, ijtimoiy adolat va birdamlik asosida o‘zaro totuvlikda yashash hamda izchil taraqqiy etish uchun zarur barqaror muhitni ta‘minlashga qaratilgan.

Asosiy natija va tahlillar

Ma‘lumki, O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasining 35-moddasida “Hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har kim xohlagan dinga e‘tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e‘tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarni majburan singdirishga yo‘l qo‘yilmaydi” deb e‘tirof etilgan.[2] Dunyoviy davlatda diniy qadriyatlar ham muhim o‘rin tutadi. Diniy qadriyatlar O‘zbekiston xalqining madaniyati, turmush tarzi, urf-odatlarini, odob-axloqining shakllanishiga hamda ularning avloddan-avlodga meros bo‘lib o‘tishiga xizmat qilib kelmoqda.

Diniy e‘tiqodlar va diniy bag‘rikenglik, dinlarning asl insonparvarlik mohiyati jamiyatning ma‘naviy-axloqiy asoslaridan biri bo‘lib, O‘zbekiston xalqini birlashtirish va jipslashtirishga xizmat qiluvchi, oilalarda o‘zaro hurmat-izzat va mehr-oqibatni mustahkamlovchi asriy qadriyatlar manbaidir. Vijdon erkinligiga bo‘lgan konstitusiyaviy huquq dunyoviy davlatdagina to‘laqonli amalga oshirilishi mumkin. Dunyoviy davlat diniy qadriyatlarning, e‘tiqodlarning hurmat va himoya qilinishi, izchil rivojlanishi uchun zarur ijtimoiy muhit yaratadi.

Konsepsiyada qo'llanilgan asosiy tushunchalar: vijdon erkinligi, dunyoviylik, dunyoviy davlat, dunyoviy qadriyatlar, umumjamiyat manfaatlari atroficha izohlab berilgan. 2-bob "O'zbekistonda vijdon erkinligini ta'minlash jarayonining zamonaviy holati tavsifi" deb nomlangan bo'lib, O'zbekistonda vijdon erkinligini ta'minlash sohasidagi munosabatlarni tartibga solishning normativ-huquqiy asoslari 1990-yillarda boshlangani, 1991-yil 14-iyunda "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi Qonun qabul qilingani, 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlar xilma-xilligi o'rnatilishi bilan bog'liq siyosiy huquqlarga, shuningdek fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi bilan bog'liq shaxsiy huquq va erkinliklarga uyg'un ravishda fuqarolarning vijdon erkinligiga bo'lgan huquqining konstitusiyaviy kafolatlarini belgilab berganligi eslatib o'tiladi. Shu bilan birga Markaziy Osiyoda diniy taassublar zahirida radikal, ekstremistik va terroristik guruhlarining qonunga xilof faoliyati jadallashishi, shu jumladan ularning klerikal davlat tuzishga bo'lgan urinishlari fuqarolarning vijdon erkinligiga bo'lgan konstitusiyaviy huquqiga tahdidlarni yuzaga keltirganligi aytiladi. Mazkur sharoitlarda 1998-yil 1-mayda "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni yangi tahrirda qabul qilinganligi ta'kidlab o'tilgan. Biroq 2000-yillarda jahon tarixida xalqaro terroristik tashkilotlar a'zolari faoliyatining haddan tashqari faollashuvi kuzatildi. Mazkur jarayon O'zbekistonni ham chetlab o'tmadi. Shunga qaramay, vijdon erkinligiga nisbatan tahdidlarni bartaraf etishga qaratilgan choralar izchil amalga oshirilib, jamiyatda barqarorlik muhiti saqlab qolindi. Yangi konsepsiyani ishlab chiqish ehtiyoji mana shu omillar bilan izohlanadi. [3]

2017 yildan keyin fuqarolarning vijdon erkinligiga bo'lgan konstitusiyaviy huquqini bevosita amalga oshirish, konfessiyalararo totuvlik va bag'rikenglikni ta'minlash, milliy va diniy qadriyatlarni qo'llab-quvvatlash, ziyoratgohlarni va muqaddas qadamjolarini obodonlashtirish, buyuk ajdodlarimizning ilmiy merosini o'rganish va targ'ib qilish bo'yicha izchil ishlar yangicha mazmun va sur'at kasb etdi.

Xususan, davlat tarixiy, diniy, madaniy ahamiyatga ega bo'lgan binolarni obodonlashtirish ishlarida faol ishtirok etdi. Mamlakat bo'ylab yuzlab masjidlar, cherkovlar qurildi va ta'mirlandi. Ko'plab madaniy meros obektlari, shu jumladan masjidlar, cherkovlar binolari diniy tashkilotlarga foydalanish uchun berilgan bo'lib, u yerda fuqarolar diniy marosimlarni emin-erkin ado etib kelmoqda. Konsepsiyada mustaqillik yillarida qo'lga kiritilgan tarixiy yutuqlar ham eslab o'tilgan. Jumladan, turli diniy konfessiyalar vakillari diniy bayramlarni erkin o'tkazayotganligi, ziyorat turizmi uchun zarur shart-sharoitlar yaratilganligi, 10 mingdan ziyod nasroniylar, yahudiylar, baxoiylar, krishnaviylar, buddaviylar Rossiya, Turkiya, Italiya, Armaniston, Isroil, Hindiston, Koreya Respublikasi, Gruziya va Gretsiyadagi diniy ziyoratgohlarga tashrif buyurishgani, diniy ta'lim tizimining rivojlanishiga katta e'tibor qaratilib, bugungi kunda O'zbekistonda 4 ta oliy islom ta'lim muassasasi, 10 ta o'rta maxsus islom ta'lim muassasasi, shu jumladan 2 ta ayollar madrasasi, shuningdek pravoslav va protestant seminariyalari faoliyat ko'rsatayotgani qayd etilgan.

Chindan ham keyingi yillarda Islom sivilizatsiyasi rivojiga ulkan hissa qo'shgan mutafakkirlar merosini ilmiy-amaliy yondashuv asosida o'rganish, shuningdek diniy taassublar bilan bog'liq xavflarning mafkuraviy asoslarini tadqiq etish maqsadida O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi, Imom Buxoriy, Imom Moturudiy, Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazlari faoliyat ko'rsata boshladi. 2018-yili O'zbekistonning tashabbusi bilan BMT Bosh Assambleyasi "Ma'rifat va diniy bag'rikenglik" rezolyusiyasini qabul qildi. [4]

Fuqarolarning vijdon erkinligiga bo'lgan huquqini yanada mustahkam ta'minlash borasida amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlarga mos ravishda 2021-yil 5-iyulda O'zbekiston Respublikasining "Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida"gi yangi Qonuni qabul qilindi.

Bugungi kunda O'zbekiston millatlararo va konfessiyalararo totuvlik amalda ta'minlangan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlat sifatida barqaror rivojlanib, mamlakatda 16 ta konfessiyaga mansub bo'lgan 2 300 dan ortiq diniy tashkilotlar erkin faoliyat yuritmoqda, 130 dan ziyod millatlar va elatlar vakillari istiqomat qilmoqda. Davlat tomonidan 7 tilda ta'lim olish imkoniyati yaratilganligi, 12 tilda teleradiodasturlar efirga uzatilayotganligi, 14 tilda gazeta va jurnallar chop etilayotganligi, 155 ta milliy madaniy markaz erkin faoliyat yuritayotganligi millatlararo totuvlik, dinlararo bag'rikenglik va hamjihatlik muhitining amaldagi namunasi hisoblanadi.

Shu bilan birga qonunlar bilan tartibga solingan ijtimoiy munosabatlarga muayyan bir dinga xos qoidalarni joriy etishga bo'lgan urinishlar, ayollar va erkaklar huquqlari tengligini shubha ostiga qo'yish, fuqarolik majburiyatlarini bajarishdan bosh tortish, ijtimoiy axloq normalarini, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni inkor etish, tibbiy xizmatdan, ilm-fan va madaniyat yutuqlaridan, tovarlar va xizmatlardan foydalanishga bo'lgan huquqlarni cheklash, ayrim davlat xizmatchilarining dunyoviy davlatchilik mohiyatini teran anglamasligi hamda jamiyat taraqqiyoti, birdamligi va barqarorligiga putur yetkazuvchi qonunga xilof g'oyalar va qarashlar tarqalishi hollari uchramoqda.

Bunday holatlar yagona O'zbekiston xalqining, jamiyat va davlatning hamjihatligiga xatar bo'lib, qonun hujjatlariga rioya etilmasligiga, boshqa shaxslarning huquqlari buzilishiga, fuqarolarning huquqiy tartibotga munosabati salbiy tomonga o'zgarishiga, vatanparvarlik tuyg'ulari yemirilishiga, oilaviy nizolarga olib kelishi mumkin.

Shuningdek dinga berilgan aholi orasida nodonlarcha ilm-fan va texnologik yutuqlar bilan hisoblashmaslik, ularning davlat va jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyatiga e'tiborsizlik, zamon bilan hamqadam bo'lmaslik mamlakatning global raqobat maydonida munosib o'rin egallash yo'lidagi dolzarb vazifalarni amalga oshirishni murakkablashtirmoqda. Yangi konsepsiya mana shu illatlarni bartaraf etishga xizmat qiladi.

3-bobda O'zbekiston Respublikasida diniy sohadagi davlat siyosatining maqsadi, asosiy vazifalari va prinsiplari aniq bayon etilgan. O'zbekiston Respublikasida diniy sohadagi davlat siyosatining maqsadi fuqarolarning vijdon erkinligiga bo'lgan huquqlarini amalga oshirish uchun teng shart-sharoitlar yaratishdan, turli dinlarga mansub diniy tashkilotlar o'rtasida o'zaro murosa va hurmat o'rnatilishiga ko'maklashishdan, konfessiyalararo totuvlikni mustahkamlashdan, jamiyatda diniy bag'rikenglikni va dunyoviylikni ta'minlashdan iborat ekani yoritib berilgan. O'zbekiston Respublikasida diniy sohadagi davlat siyosatining asosiy vazifalari belgilab berilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston Respublikasida diniy sohadagi davlat siyosati qonuniylik, vijdon erkinligi, dinning davlatdan ajratilganligi, tenglik, erkin tanlov, dinlararo muloqot va o'zaro tushunishni ta'minlashga qaratilganligi ko'rsatilgan. Dinlararo muloqot va o'zaro tushunish prinsipi asosida turli dinlarga e'tiqod qiladigan yoki biror-bir dinga e'tiqod qilmaydigan fuqarolar, turli konfessiyalarga oid tashkilotlar o'zaro diniy bag'rikenglik, murosa, hurmat va o'zaro tushunish asosida muloqot o'rnatadi. Davlat turli dinlarga e'tiqod qiladigan yoki hech qanday dinga e'tiqod qilmaydigan fuqarolar, turli konfessiyalarga mansub diniy tashkilotlar o'rtasida o'zaro murosa va hurmat, bag'rikenglik ruhi o'rnatilishini ta'minlaydi, radikallashtirishga, ekstremizmga, terrorizmga, turli dinlarga mansub aqidalarni bir-biriga qarama-qarshi qo'yishga va keskinlashtirishga, shu asosda fuqarolar totuvligini buzishga, turli konfessiyalar ichida va boshqa konfessiyalar o'rtasida adovat qo'zg'atishga qaratilgan xatti-harakatlarga yo'l qo'ymaydi.[5]

4-bobda fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlashning va diniy sohadagi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari hamda ularni amalga oshirish mexanizmlari ko'rsatib berilgan. Jumladan:

- ziyorat turizmi, boshqa diniy rasm-rusumlar va marosimlar xavfsiz o'tkazilishini ta'minlash

masalalari bo'yicha fuqarolar, diniy tashkilotlar va davlat organlarining hamkorligini ta'minlash;

- diniy konfessiyalarning bayramlarini tashkil etish va o'tkazish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish;

- ziyoratgohlarni va muqaddas qadamjolarini obodonlashtirish hamda asrab-avaylash;

- davlat ro'yxatidan o'tgan diniy ta'lim muassasalarida diniy tashkilotlar uchun yuqori malakali xodimlarni tayyorlashga ko'maklashish;

- diniy ta'lim muassasalarida O'zbekiston Respublikasida diniy sohani tartibga soluvchi va dunyoviy davlat asoslarini belgilab beruvchi qonunchilik hujjatlari bo'yicha bilim berish uchun shart-sharoitlar yaratish;

- fuqarolarning vijdon erkinligiga bo'lgan huquqini ro'yobga chiqarish, jamiyatda konfessiyalararo munosabatlarni mustahkamlash borasida amalga oshirilayotgan ishlardan fuqarolarning xabardorligini oshirish.

5-bob "Dunyoviy davlatda umumjamiyat manfaatlari va vijdon erkinligi uyg'unligini ta'minlash"ga bag'ishlangan. Dunyoviy davlatda umumjamiyat manfaatlari va vijdon erkinligi uyg'unligining asosiy shartlari qayd etilgan. 6-bob. Dunyoviy davlatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va mexanizmlari, ta'lim yo'nalishidagi dunyoviylik bu — ta'lim jarayonida, uni tashkil qilishda va ta'lim xizmatlarini ko'rsatishda ta'lim oluvchilarda diniy aqida va qarashlardan xoli tarzda ilmiy bilimlarni, mantiqiy fikrlash ko'nikmalarini, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni shakllantirish, qarashlar xilma-xilligini hurmat qilish, umumjamiyat manfaatlariga hissa qo'shish g'oyalariga tayanishi belgilab berilgan. Konsepsiyaning tibbiyot yo'nalishidagi tamoyillari o'zining hayotiyligi bilan e'tiborni tortadi. Unga ko'ra, "Tibbiyot yo'nalishidagi dunyoviylik bu — sog'liqni saqlash tizimini tashkil etish, tibbiy xizmatlar ko'rsatish va tibbiy madaniyatni shakllantirishda ilmiy tadqiqotlar, dalillar, tibbiy-odob qoidalari, fuqarolarning sog'liqni saqlash huquqlari ustuvorligi prinsiplariga tayanishdir". Konsepsiyada "insonning sog'lig'ini va hayotini saqlash uchun tibbiy aralashuv zarur bo'lgan hollarda fuqarolarni tibbiy yordam ko'rsatilishini rad etishga chaqirishga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tashkiliy va huquqiy choralar ko'rish, emlashdan, inson a'zolari va to'qimalarining transplantatsiyasidan, qon quyish va boshqa tibbiy yordamni turli sabablarga ko'ra rad etgan shaxslar o'rtasida tushuntirish ishlarini olib borish hamda tashkiliy-huquqiy choralar ko'rish, tibbiyot xodimlari tomonidan tibbiy yordam va tibbiy xizmat ko'rsatish hamda farmatsevtika faoliyati jarayonida o'z e'tiqodidan kelib chiqib, bemorlarning hayoti va sog'lig'iga, boshqa manfaatlariga daxl qiladigan har qanday harakatlarni (harakatsizlikni) bajarishga, shuningdek bunday xatti-harakatlarga (harakatsizlikka) chaqirishga yo'l qo'ymaslik yuzasidan normativ-huquqiy va tashkiliy chora-tadbirlarni amalga oshirish, xalq tabobati usullaridan qonunchilikda belgilangan tartibda foydalanish uchun imkoniyatlar yaratish" belgilangan. Bu ham real turmushdan olingan xulosalar sifatida konsepsiyadan o'rin olgan. [6]

Konsepsiyaning 30-moddasi madaniyat yo'nalishidagi dunyoviylik bu — jamiyatning madaniy rivojlanishi jarayonida, jumladan urf-odatlar, badiiy va amaliy san'at (adabiyot, musiqa, xoreografiya, teatr, kino va boshqalar) sohalarini rivojlantirishda insonparvarlik, tabiatga g'amxo'rlik, milliy va umuminsoniy madaniy merosga hurmat g'oyalariga tayanish ekanligi ta'kidlab o'tilgan. Unga ko'ra, "konfessiyalararo totuvlik, muammoli masalalarni kelishuv yo'li bilan hal etish, ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirish, fikrlar xilma-xilligini hurmat qilish va jamiyatning umumiy maqsadlariga ijobiy hissa qo'shish hamda umummilliy qadriyatlarni kino, teatr, adabiyot va san'at asarlari orqali tarqatishni ta'minlash" muhimligi qayd etilgan. Mazkur moddaning 6-paragrafidan nikoh institutini tartibga solish masalalari yechib berilgan. Nikoh institutini tartibga soluvchi huquqiy normalarning dunyoviy qadriyatlarga asoslanishi, nikoh O'zbekiston xalqining

an'anaviy oilaviy qadriyatlariga, nikohlanuvchilarning ixtiyoriy roziligiga va teng huquqliligiga asoslanishini ta'minlash, nikoh tuzishga doir diniy marosimning faqat nikoh qonunda belgilangan tartibda qayd etilganidan keyingina amalga oshirilishini ta'minlash, ikki yoki undan ortiq xotin yoxud ikki yoki undan ortiq er bilan er-xotin bo'lib yashashni targ'ib qilishni cheklash choralarini ko'rish, jamiyatda shakllangan va amaldagi qonunchilikka asoslangan an'anaviy nikoh munosabatlarini, milliy qadriyatlar va udumlarni qo'llab-quvvatlash ustivor yo'nalish sifatida belgilab qo'yilgan.

Yakunlovchi qoidalarda fuqarolarning xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik bo'yicha kafolatlangan konstitusiyaviy huquqini amalga oshirish uchun shart-sharoitlar yaratilishi, jamiyatda qonun ustuvorligi mustahkamlanadi, fuqarolarning konstitusiyaviy huquq va erkinliklarini himoya qilish samaradorligi oshishi, jamiyatda totuvlik, ijtimoiy hamjihatlik va birdamlik muhiti mustahkamlanadi, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nizolarning barvaqt oldini olish va ularni profilaktika qilish imkoniyati yaratilishi, dunyoviylikni ta'minlashga doir qonunchilik yanada takomillashtiriladi, mavjud huquqiy bo'shliqlar va ziddiyatlar bartaraf etilishi, dunyoviy davlat prinsipini ro'yobga chiqarishga to'siq bo'luvchi omillar minimallashtirilishi, dunyoviy davlatda vijdon erkinligini ta'minlash shart-sharoitlari yaratilishi, O'zbekiston Respublikasida davlat va konfessiyalar o'rtasida diniy bag'rikenglik va konfessiyalararo totuvlikni ta'minlashga asoslangan munosabatlar modelini rivojlantirishning tashkiliy-huquqiy asoslari takomillashtirilishi, diniy va dinshunoslik ta'lim yo'nalishlari bo'yicha mutaxassislarning malakasini oshirishni nazarda tutadigan diniy sohada kadrlar tayyorlash tizimi takomillashti rilishi, diniy sohadagi davlat siyosatining axborot makonida tizimli ravishda yoritilishini ta'minlash uchun davlat organlari, fuqarolik jamiyati institutlari va media sohasi vakillarining hamkorlik mexanizmlari yaratilishi alohida ta'kidlab o'tilgan.

Xulosalar

- O'zbekiston Respublikasida fuqarolarning vijdon erkinligini ta'minlash maqsadida yagona davlat siyosatini amalga oshirish va uning natijalari fuqarolarning teng huquqliligini kafolatlaydi, shuningdek dunyoviylik turlicha talqin qilinishining hamda buzilishining oldini olishga xizmat qiladi.

- Konsepsiya mamlakat aholisining, ayniqsa yoshlarning ma'naviyatini yanada yuksaltirishga, ko'pmillatli O'zbekiston xalqining totuvligi va tengligini ta'minlashga, davlatchilikning huquqiy asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

- Konsepsiyada belgilangan maqsad va vazifalarning bajarilishini tashkil etish O'zbekiston Respublikasi Hukumatining, barcha darajadagi davlat organlari, tashkilotlar, muassasalar hamda mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbarlarining, shu jumladan davlat xizmatchilarining zimmasiga yuklatiladi.

- Konsepsiyani amalga oshirishda keng jamoatchilik, nodavlat notijorat tashkilotlari, diniy tashkilotlar va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari, ilmiy-tadqiqot muassasalari hamda fuqarolar bilan hamkorlik qilinadi.

- O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining qarori bilan Konsepsiyada belgilangan asosiy vazifalarning bajarilishi ustidan parlament nazoratini amalga oshirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Komissiyasi (parlament komissiyasi) tashkil etiladi.

– Ushbu konsepsiyani har bir “Dinshunoslik” fani o'qituvchisi yaqindan tanishib chiqishi, tegishli mavzu uchun grafik organeyzer vositasida qo'shimcha slaydlar yaratishi, yakuniy baholash savollarini yangilashda konsepsiya matnlariga murojaat qilishi zarur.

Adabiyotlar

1. Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 26.02.2025-y., 03/25/1037/0187-son.

2. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi (Yangi tahrir). “O‘zbekiston” nashriyoti. 2020.
3. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.02.2025-y., 03/25/1037/0187-son.
4. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.02.2025-y., 03/25/1037/0187-son.
5. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.02.2025-y., 03/25/1037/0187-son.
6. Qonunchilik ma’lumotlari milliy bazasi, 26.02.2025-y., 03/25/1037/0187-son.